

УДК:633.5

**SHO'RTAN NEFT GAZ UNITAR SHO'BA KORXONASI ATROFIDA TARQALGAN
TUPROQLARNI MORFOLOGIK TUZILISHI.**

Mingboyeva Durдона Olim qizi
Qarshi Davlat universiteti

Annotatsiya: Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi Qonun (2002-yil) Tuproqlarni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun (2019-yil) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-apreldagi PQ-5047-son Ilm-fan sohasi va innovatsion rivojlantirishdagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori Tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820-sonli qaror (2018-yil). Agroekologik monitoring va tuproq monitoringi

Sanoat korxonalari faoliyatini nazorat qilish

Kalit so'zlar: *Tuproq kompleks omillar G'uzor yog'inmiqdori tog' jinslar, gaz, neft, o'g'it, texnologik, mahsulot, politelin, xomashyo, piroliz, distilyati, avtomobilsozlik, kimyo, neft.*

Аннотация: *Дальнейшее укрепление и улучшение окружающей среды (2002 г.) Закон «Об охране почв» (2019 г.) Постановление Правительства Республики Узбекистан от 1 апреля 2021 г. № ПП-5047 № 820 «О мерах по обеспечению государственного управления в сфере развития науки и инноваций» (2018 г.). Агроэкологический мониторинг и мониторинг.*

Ключевые слова: *Факторы почвенного комплекса, Гузорские осадки, горные породы, газ, нефть, удобрения, технологический, продукт, полиэтилен, сырье, пиролиз, дистиллят, автомобильная промышленность, химия, нефть.*

Kirish. Sho'rtanneftgaz atrofidagi tuproqlar asosan gidromorf tuproqlar asosan gidromorf va sho'rlangan tuproqlar guruhiga kiradi. Ushbu hududda tuproq morfologiyasini ya'ni Gidromorf tuproqlar asosan yer osti suvlarining yuqori joylashuvi 0,5-3,0 m natijasida doimiy namlanish ta'sirida shakllanadi. O'rta Osiyo da sug'oriladigan yerlarning yarmidan ko'prog'i gidromorf tuproqlar bilan qoplangan. Ular ikki asosiy rejimga bo'linadi. Allyuvial rejimdagi gidromorf tuproqlar daryolar sohillarida tarqalgan. Saz rejimidagi gidromorf tuproqlar soy va konuslararo pastqamliklarida tog'yon bag'ri tekisliklarida shakllanadi. Gidromorf tuproqlarda chirindi miqdori yuqori bo'lib bu ularning unumdorligini oshiradi. Masalan o'tloqi tuproqlarda chirindi miqdori 0.3-0,5 % botqoqi tuproqlarda esa 7-10% ni tashkil etadi. Sho'rtanneftgaz atrofidagi tuproq profillari odatda qo'yidagi qatlamlardan iborat.

Bo'z tuproqlarining morfologik tuzilishi A1 gorizont gumusli qatlam qalinligi 12-17 sm bo'lib och bo'z yoki bo'z tusli ko'pincha changsimon qumoq uvoqlanib ketadigan mayda uvoqli strukturaga ega AB gorizont o'tuvchi qatlam qalinligi 15-25 sm sarg'ish malla bo'z

asosan changli qumoq tez uvaqlanib ketadigan chidamsz uvoqli sturukturali bo'lad..

BS- gorizont karbonatli illyuvial qatlam qalinligi 60-100sm och qo'ng'ir sarg'ish malla ko'pincha changsimon qumoqli zichlangan oq dog'lar karbonatlar bilan ifodalangan.

Tadqiqotlar Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumanida joylashgan "Sho'rtanneftgaz" unitar sho'ba korxonasi atrofida tarqalgan och tusli bo'z tuproqlar hududida o'tkazildi. Dala sharoitida quruq och tusli va yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar hududidan harakterli joy tanlanib, 3 ta to'liq va 1 ta yarimta tuoroq kesmasi tushirildi va uning genetik qatlamlaridan tadqiqot ishlari uchun tuproq namunalari olindi.

Olib borilgan laboratoriya analizlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar keltiramiz.

1. Tuproq gumusi Tyurin usuli bilan aniqlash. Tuproq gumusi organik moddaning to'liq chirib bitishi hosilasidir. Bu uslubning mohiyati gumus tarkibidagi C ni kuchli sulfat yordamida siqib chiqarish bilan ajratib olinadi. Bunda C xrom angidrid bilan oksidlanadi. Reaksiyaga kirishmagan xrom angidridning qolgan qismi mor tuzi bilan titrlanadi.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN**

2. Tuproqning gigroskopik namligini aniqlash. Tuproqdagi namlik ko'rsatkichi suv fizik xossalari belgilab beradi. Tabiiy holatdagi tuproqning atmosfera havosidagi o'ziga namlikni singdirib olish qobiliyatiga gigroskopik namlik deb ataladi va bu holatdagi suv tuproqni 100-105 C⁰ haroratda qizdirish orqali ajratib olinadi.

3. Tuproqning mexanik tarkiblari Kachenskiy usuli bilan aniqlandi. Bu usulning mohiyati har xil kattalikdagi zarrachalarning kimyoviy eritma va suvda cho'kish tezligiga ko'ra namuna olinadi.

4. Tuproqni solishtirma massasini piknomert orqali aniqlash (Kachenskiy usuli bilan)

5. Tuproq tarkibidagi azot, fosfor, kaliyni, bir tuproq namunasida (Mesheryakov usuli bilan) aniqlandi.

6. Tuproq kislotaligi (pH) patinsioyometrik usul bilan aniqlandi. Patinsioyometrik metod ya'ni pH aniqlash tuproq eritmasidagi yoki tuzli eritmadagi 2 xil elektrotlarda harakatlanuvchi kuchlarni aniqlashga asoslangan.

7. Suvli so'rim analizi. Bu usulda 1:5 ga nisbatda eritma tayyorlanib uni tarkibidagi suvda eruvchi tuzlar anion va kationlar shaklda aniqlashga asoslangan.

Xulosa: Sho'rtanneftgaz atrofida tarqalgan tuproqlarning morfologik o'zgarishi bo'yicha xulosa: Sho'rtanneftgaz hududi sanoat faoliyati, xususan, neft va gaz qazib olish, qayta ishlash jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgani sababli bu yerda tuproqlar

morfologiyasida muayyan o'zgarishlar kuzatiladi. Tadqiqot va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki: 1. Tuproq gorizontlarining buzilishi – Texnogen faoliyat natijasida tuproq qatlamlari tabiiy holatini yo'qotib, A1 (gumusli) qatlam siyraklashgan yoki butunlay yo'qolgan bo'lishi mumkin.

2. Tarkibiy o'zgarishlar – Neft mahsulotlari, sho'rlanish, og'ir metallar va boshqa ifloslantiruvchilarning to'planishi natijasida fizik-kimyoviy tarkibi o'zgargan, pH muvozanati buzilgan.

3. Karbonatlarning ko'payishi – Ba'zi joylarda karbonatli qatlam (BCa) yuzaga yaqinlashgan yoki yuzada ochiq ko'rinish olgan, bu esa gilli qatlamlarning yuvilishi yoki qayta cho'kishidan dalolat beradi.

4. Strukturaviy buzilish – Tuproq strukturasi mayda uvoqlarning kamayishi, g'ovaklikning yo'qolishi, zichlashgan qatlamlar hosil bo'lishi kuzatiladi, bu esa suv o'tkazuvchanligining pasayishiga olib keladi.

5. Biologik faoliyatning pasayishi – Mikroorganizmlar va tuproq faunasi kamaygan, bu esa tuproq unumdorligining pasayishiga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Sho'rtanneftgaz atrofi tuproqlarida morfologik o'zgarishlar asosan sanoat ifloslantiruvchilari va mexanik ta'sirlar natijasida yuzaga kelgan bo'lib, bu holat ekologik xavfsizlik choralari kuchaytirish va rekultivatsiya (tiklash) ishlarini olib borishni zarur qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PQ-4947-Son "O'zbekiston Respublikasidagi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni O'zbekiston Qonun hujjatlar to'plami 2017 yil 70 modda.

2. O'zbekiston Respublikasi 1992 yil 9 dekabrda "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi 754 XII sonli Qonuni yangi tahrir O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi 2014 36 son 452 modda

3. Abdurahmonov T. sug'oriladigan tuproqlarning ifloslanish muomalari va ularning muhofaza qilish tadbirlari O'zbekiston tuproqlari va yer resurslari ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish. Tashkent, 2008 b.26-28

4. Abdullayev S.I. Mamatov A. Toirov I. Qashqadaryo viloyati geografiyasi Q: Qashqadaryo viloyati bosmoxonasi 1994. b-147